

Mahalliy O‘Simlik Xom Ashyolari Asosida Bavosil Kasalligini Davolashga Mo‘ljallangan Shamchalar Texnologiyasini Ishlab Chiqish

Suyarova G. S¹

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida bavosil kasalligini davolashga mo‘ljallangan rektal shamchalar texnologiyasini ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda tirnoqgul, soxta kashtan, bo‘ymodaron, moychechak, zupturum va boshqa dorivor o‘simliklardan iborat yig‘ma asosida uch bosqichli kasrli maseratsiya–sirkulyatsiya usuli yordamida suyuq va quruq ekstraktlar olindi. Quruq ekstrakt asosida gidrofob (GXM-5T) va gidrofil (jelatina–glitserinli) asoslarda shamchalar tayyorlandi. Tayyor mahsulotlarning sifat ko‘rsatkichlari — tashqi ko‘rinishi, bir xilligi, mexanik mustahkamligi, o‘rtacha og‘irligi, deformatsiyalanish va erish vaqtlari Davlat farmakopeyasi talablariga muvofiq baholandi. Olingan natijalar shamchalarning barcha sifat ko‘rsatkichlari me‘yoriy talablarga javob berishini va bavosil kasalligini davolashda qo‘llash uchun istiqbolli ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: o‘simlik xom ashyosi, quruq ekstrakt, maseratsiya–sirkulyatsiya, shamchalar, bavosil, son ko‘rsatkichlari.

KIRISH

Bavosil (gemorroy) kasalligi to‘g‘ri ichak venoz tomirlarining varikoz kengayishi bilan kechadigan, keng tarqalgan va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan proktologik kasalliklardan biridir. Mazkur kasallik surunkali kechishi, tez-tez qaytalanishi hamda bemorlarning hayot sifatiga sezilarli darajada salbiy ta‘sir ko‘rsatishi bilan ajralib turadi. Adabiyot ma‘lumotlariga ko‘ra, bavosil kasalligi kattalar aholisining 44–86 % ida uchraydi va u jinsidan qat‘i nazar, asosan 50 yoshdan katta shaxslarda, kamharakat turmush tarziga ega bo‘lganlarda, surunkali qabziyatga moyil insonlarda, shuningdek homiladorlik va tug‘ruqdan keyingi davrda ayollarda ko‘proq kuzatiladi [1-2].

Hozirgi kunda bavosil kasalligini davolashda umumiy va mahalliy ta‘sir ko‘rsatuvchi turli farmatsevtik preparatlar qo‘llaniladi. Ularning aksariyati simptomatik davolashga qaratilgan bo‘lib, og‘riqni kamaytirish, yallig‘lanishni bostirish, qon ketishini to‘xtatish va qichishishni bartaraf etishga xizmat qiladi. Mahalliy dori shakllari, xususan, rektal shamchalar yuqori samaradorligi, qo‘llash qulayligi hamda bevosita patologik o‘choqqa ta‘sir ko‘rsatishi bilan ajralib turadi [3].

So‘nggi yillarda tabiiy kelib chiqishga ega bo‘lgan, ayniqsa mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida tayyorlangan dori vositalariga bo‘lgan talab sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu holat ularning nisbatan xavfsizligi, ko‘p komponentli va kompleks farmakologik ta‘sirga egaligi hamda uzoq muddat qo‘llash imkoniyati bilan izohlanadi. O‘simlik xom ashyolari asosida olingan ekstraktlar yallig‘lanishga qarshi, qon to‘xtatuvchi, venotonik, og‘riq qoldiruvchi va regeneratsiyani tezlashtiruvchi xususiyatlarga ega bo‘lib, bavosil kasalligini davolashda ayniqsa dolzarb hisoblanadi [4-5].

Shu nuqtai nazardan, mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida kompleks ta‘sir ko‘rsatadigan, samarali va sifat ko‘rsatkichlari me‘yoriy hujjatlarga javob beradigan rektal shamchalar texnologiyasini ishlab chiqish farmatsevtika va tibbiyot amaliyoti uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, suyuq va quruq ekstraktlardan foydalanilgan holda gidrofob va gidrofil asoslarda shamchalar

¹ Zarmed universiteti “Tibbiyot va farmakologiya kafedrası” assistenti, Email: gulisuyarova60@gmail.com

tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish, ularning sifatini qiyosiy baholash dolzarb vazifalardan biridir.

MATERIALLAR VA USULLAR (METODOLOGIYA)

Tadqiqot obyekti va materiali

Tadqiqot obyekti sifatida mahalliy o'simlik xom ashyolari asosida olingan suyuq va quruq ekstraktlar hamda ular asosida tayyorlangan rektal shamchalar tanlab olindi. Tadqiqotda tarkibida yallig'lanishga qarshi, qon to'xtatuvchi va regeneratsiyani tezlashtiruvchi biologik faol moddalarga boy bo'lgan quyidagi o'simlik xom ashyolari yig'masidan foydalanildi: tirnoqgul (*Calendula officinalis* L.) gullari, soxta kashtan (*Aesculus hippocastanum* L.) gullari, gazanda barglari, bo'yodaron (*Achillea millefolium* L.) o'ti, moychechak (*Matricaria chamomilla* L.) gullari, zupturum (*Plantago major* L.) barglari, qushtoron va achiqtoron o'tlari. O'simlik xom ashyolari tegishli farmakopeya talablariga muvofiq yig'ildi, quritildi va saqlandi.

Suyuqlik va quruq ekstrakt olish usuli

Yig'ma o'simlik xom ashyosidan biologik faol moddalarning maksimal miqdorda ajralib chiqishini ta'minlash maqsadida uch bosqichli kasrli maseratsiya–sirkulyatsiya usulidan foydalanildi. Ekstragent sifatida farmakopeya talablariga javob beradigan suv-spirt aralashmasi tanlandi. Maseratsiya jarayoni davomida xom ashyo ma'lum nisbatda ekstragent bilan aralastirilib, belgilangan vaqt oralig'ida muntazam sirkulyatsiya qilindi.

Olingan suyuq ekstrakt suv hammomida past haroratda bug'latilib, so'ngra quritgich javonida 40 ± 2 °C haroratda quritish orqali quruq ekstrakt holiga keltirildi. Quruq ekstraktning tashqi ko'rinishi, rangi va bir xilligi vizual usulda baholandi.

Shamchalar tarkibini tanlash va tayyorlash texnologiyasi

Bavosil kasalligini davolashga mo'ljallangan rektal shamchalar tayyorlashda gidrofob va gidrofil asoslar tanlab olindi. Gidrofob asos sifatida gidrogenezatsiyalangan paxta moyi va T-2 emulgatori aralashmasidan iborat GXM-5T asosidan, gidrofil asos sifatida esa XI Davlat farmakopeyasi talablariga muvofiq tayyorlangan jelatina–glitserinli asosdan foydalanildi.

Shamchalar tarkibiga quruq ekstrakt 3 % gacha miqdorda kiritildi. Quruq ekstraktni gidrofob asosga kiritishda u avval oz miqdorda tozalangan suvda eritilib, so'ng suvsiz lanolin yordamida emulgirlandi. Hosil bo'lgan emulsiya eritilgan asosga qo'shib, bir jinsli massa hosil bo'lguncha aralastirildi. Gidrofil asosga kiritishda esa quruq ekstrakt oz miqdordagi suvda eritilib, jelatina–glitserinli asos bilan bir xilda aralastirildi.

Shamchalar quyish usuli yordamida maxsus qoliplarga quyilib, sovitish orqali qotirildi. Tayyor mahsulotlar qolipdan ajratilib, pergament qog'ozga o'ralgan holda saqlandi.

Shamchalar sifatini baholash usullari

Tayyor shamchalarning sifati amaldagi Davlat farmakopeyasi talablariga muvofiq baholandi. Bunda quyidagi ko'rsatkichlar aniqlandi:

- tashqi ko'rinishi va bir xilligi;
- o'rtacha og'irligi va og'irlik og'ishi;
- mexanik mustahkamligi (qattiqligi);
- gidrofob asosli shamchalarning to'liq deformatsiyalanish vaqti;
- gidrofil asosli shamchalarning erish vaqti.

Barcha tajribalar kamida uch marotaba takrorlanib, olingan natijalar o'rtacha qiymat sifatida qayd etildi [6-7].

NATIJAR VA MUHOKAMA

Mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida olingan quruq ekstraktni rektal shamchalar tarkibiga kiritish orqali gidrofob va gidrofil asoslarda dori shakllari tayyorlandi hamda ularning sifat ko‘rsatkichlari qiyosiy jihatdan baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, tanlangan texnologiyalar asosida olingan shamchalar tashqi ko‘rinishi, bir xilligi va fizik-mexanik ko‘rsatkichlari bo‘yicha Davlat farmakopeyasi talablariga to‘liq javob beradi [8].

Gidrofob asos (GXM-5T)da tayyorlangan shamchalar silliq yuzaga ega, bir xil rangda va yoriqlarsiz bo‘lib, qoliplardan oson ajraldi. Gidrofil jelatina–glitserinli asosda tayyorlangan shamchalar esa shaffof, elastik va mexanik jihatdan mustahkamligi bilan ajralib turdi. Har ikki asosda ham quruq ekstraktning bir tekis taqsimlanganligi vizual va og‘irlik bir xilligi ko‘rsatkichlari orqali tasdiqlandi [9-10].

Shamchalarning asosiy sifat ko‘rsatkichlari 20 dona namunada aniqlanib, o‘rtacha qiymatlar quyidagi jadvalda keltirildi.

1-jadval. Rektal shamchalarning sifat ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Gidrofob asos (GXM-5T)	Gidrofil asos (jelatina–glitserin)	Me‘yoriy talab
Tashqi ko‘rinishi	Silliq, bir xil, yoriqsiz	Shaffof, bir xil	Bir xil bo‘lishi kerak
O‘rtacha og‘irlik og‘ishi, %	$\pm 2,3$ %	$\pm 3,2$ %	± 5 % dan oshmasligi
Qattiqligi, N	18 N	20 N	Yetarli mexanik mustahkamlik
To‘liq deformatsiyalanish vaqti (gidrofob), daqiqa	5 daqiqa	—	3–15 daqiqa
Erish vaqti (gidrofil), daqiqa	—	20 daqiqa	60 daqiqadan oshmasligi

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, gidrofob asosli shamchalar tezroq yumshaydi va qisqa vaqt ichida deformatsiyalanadi, bu esa faol moddalarning rektal shilliq qavatda tez ajralib chiqishini ta’minlaydi. Gidrofil asosli shamchalarda esa erish vaqti nisbatan uzoq bo‘lib, faol moddalarning bosqichma-bosqich ajralib chiqishiga imkon yaratadi [11-12].

Shuningdek, mexanik mustahkamlik ko‘rsatkichlari gidrofil asosli shamchalarda biroz yuqori ekanligi aniqlandi. Bu holat jelatina–glitserinli asosning elastikligi va strukturaviy barqarorligi bilan izohlanadi. Gidrofob asosda tayyorlangan shamchalarda esa qattqlikning yetarli darajada bo‘lishi, ularning transportirovka va saqlash jarayonida shaklini saqlab qolishini ta’minlaydi [13-14].

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, har ikkala asosda tayyorlangan shamchalar ham bavoil kasalligini davolashda qo‘llash uchun yaroqli bo‘lib, ularning texnologik va sifat ko‘rsatkichlari farmakopeya talablariga mos keladi. Shu bilan birga, gidrofob asosli shamchalar tez ta’sir ko‘rsatishi, gidrofil asosli shamchalar esa uzoqroq va barqaror ta’sir berishi bilan ustunlik qiladi [15].

XULOSA

Mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida bavoil kasalligini davolashga mo‘ljallangan rektal shamchalar texnologiyasi ishlab chiqildi. Dorivor o‘simliklar yig‘masidan uch bosqichli kasrli maseratsiya–sirkulyatsiya usuli yordamida biologik faol moddalarga boy quruq ekstrakt olindi. Quruq ekstrakt gidrofob va gidrofil asoslarda shamchalar tarkibiga muvaffaqiyatli kiritildi.

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida tayyor shamchalarning tashqi ko‘rinishi, bir xilligi, mexanik mustahkamligi, o‘rtacha og‘irliigi, deformatsiyalanish va erish vaqtlari Davlat farmakopeyasi talablariga to‘liq mos kelishi aniqlandi. Gidrofob asosli shamchalar tez ta’sir ko‘rsatishi, gidrofil asosli shamchalar esa uzoqroq va barqaror ta’sir berishi bilan ajralib turdi.

Olingan natijalar ishlab chiqilgan shamchalar texnologiyasi bavo sil kasalligini davolashda samarali, xavfsiz va mahalliy xom ashyolar asosida tayyorlanadigan dori shakli sifatida farmatsevtik amaliyotga joriy etish uchun istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M. G. Ashkurkov, "Diagnostika i rasprostranennost proktologicheskikh zabolevaniy," Doktor, no. 1, pp. 64–67, 1997.
2. N. G. Kozlova, E. E. Zamaraeva, and L. I. Dranik, "Nekotorye osobennosti sozdaniya lekarstvennykh sredstv v forme suppozitoriev," Farmatsiya, vol. 41, no. 6, pp. 80–83, 1992.
3. S. Ya. Sokolov, Fitoterapiya i fitofarmakologiya: Rukovodstvo dlya vrachey. Moscow, Russia: Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo, 2000.
4. State Pharmacopoeia of the USSR, Gosudarstvennaya farmakopeya. XI ed. Moscow, Russia: Meditsina, 1987.
5. M. D. Mashkovskiy, Lekarstvennye sredstva. Moscow, Russia: Novaya Volna, 2010.
6. I. A. Samylina and M. N. Anurova, "Fitopreparaty v sovremennoy meditsine," Farmatsiya, no. 3, pp. 45–49, 2015.
7. V. P. Georgievskiy and L. N. Komissarenko, Biologicheskii aktivnyye veshchestva lekarstvennykh rasteniy. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka, 1990.
8. R. J. Rowe, P. J. Sheskey, and M. E. Quinn, Handbook of Pharmaceutical Excipients, 6th ed. London, UK: Pharmaceutical Press, 2009.
9. A. T. Florence and D. Attwood, Physicochemical Principles of Pharmacy, 5th ed. London, UK: Pharmaceutical Press, 2011.
10. M. J. Rathbone, J. Hadgraft, and M. S. Roberts, Modified-Release Drug Delivery Technology. New York, NY, USA: Marcel Dekker, 2003.
11. E. V. Uteshev, "Primenenie lekarstvennykh rasteniy v proktologii," Klinicheskaya Meditsina, no. 4, pp. 58–62, 2008.
12. A. J. Sinko, Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6th ed. Philadelphia, PA, USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
13. World Health Organization, WHO Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMP) for Herbal Medicines. Geneva, Switzerland: WHO Press, 2007.
14. L. Lachman, H. A. Lieberman, and J. L. Kanig, The Theory and Practice of Industrial Pharmacy, 3rd ed. Philadelphia, PA, USA: Lea & Febiger, 1986.
15. N. K. Jain and I. C. Gupta, "Suppositories: formulation, evaluation and therapeutic applications," Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 67, no. 4, pp. 407–414, 2005.

